

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12784603

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

LEVANTAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS E CLASSIFICAÇÃO DE DANO EM FACHADA: ESTUDO DE CASO EM UM PRÉDIO DA UFPA

Laura Pantoja da Silva ^{1*}, Karen Luiza de França Costa ²; Gabriel Potiguar Maia ³; Lorena dos Santos Gaia ⁴; Luciana Carvalho Queiroz ⁵

*Autor de contato: laurapantojadasilva@gmail.com

^{1,2,3,4,5} Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil

RESUMO

Devido a importância de investigação do processo de degradação dos revestimentos de fachada, o presente trabalho teve como objetivo a realização de uma inspeção predial no sistema de vedação vertical externo, utilizando-se de análise visual, elaboração de um mapa de danos, sendo a classificação das manifestações, feitas pelo cálculo do Fator de Dano já que este método é bastante difundido no meio científico e consiste em associar as manifestações patológicas com os fatores de degradação (extensão dos danos, importância característica de cada dano e custo de reparação) (Silva, 2014). Proporcionando a identificação das manifestações patológicas e a partir deste a medição da degradação da fachada em valores quantitativos (Fator de Danos). Além disso, realizou-se ensaios não destrutivos como percussão, termografia e mapeamento de fissuração com o objetivo de identificar possíveis causas das manifestações patológicas encontradas e, posteriormente, servir como ferramenta para possíveis intervenções e tratamentos.

Palavras-chave: Manifestações patológicas; Mapa de danos; fachada; inspeção predial; classificação de danos.

ABSTRACT

Due to the importance of investigating the process of handling facade coverings, the objective of this work was to carry out a building inspection, using visual analysis and preparation of a damage map, with the classification of manifestations, carried out by the project of the Damage Factor since this method is quite widespread in the scientific world and consists of associating pathological manifestations with manipulation factors (extent of damage, characteristic importance of each damage and cost of components) (Silva, 2014). Providing the identification of pathological manifestations and from this measurement of facade manipulation in quantitative values (Damage Factor). In addition, non-destructive tests such as percussion, thermography and crack mapping were carried out with the aim of identifying possible causes of the pathological manifestations found and, subsequently, serving as a tool for possible interventions and treatments.

Keywords: Pathological manifestations; Damage map; facade; building inspection; damage classification.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente tem-se observado a presença de manifestações patológicas nas fachadas, em especial as de revestimento argamassado que apresentam, de forma geral, diferentes anomalias com mecanismos associados, reduzindo sua vida útil e aumentando os custos quanto à manutenção ou reabilitação.

Segundo Silva (2014), os fatores que interferem na durabilidade de revestimentos argamassados são: materiais constituintes, composição da argamassa, método executivo e fatores externos. Ademais, a fachada tem fundamental importância na durabilidade e vida útil da edificação, pois tem a função de proteger o sistema de vedação da ação direta de agentes de degradação de modo a garantir a estanqueidade e auxiliar no conforto térmico e acústico, ou seja, é o elemento que está mais exposto a manifestações patológicas que podem ser notadas facilmente devido à sua localização (OLIVEIRA JUNIOR, 2020).

Um fator de suma importância no desenvolvimento das manifestações patológicas é o clima da região onde o edifício está localizado. Deste modo, a análise da influência de fatores climáticos (chuva, vento, temperatura) se mostra essencial para uma correta correlação de causas, consequências de cada manifestação patológica e de suas interações (MARTINS ET AL, 2013).

Deste modo é possível priorizar as manifestações de acordo com a gravidade e assim traçar mecanismos de reparo mais eficazes. Pelo exposto, buscou-se fazer um estudo de caso no prédio do Laboratório de Engenharia de Alimentos, localizado no Campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA), devido ao mesmo apresentar várias manifestações patológicas para a pouca idade de construção. O presente trabalho teve como objetivo a realização de uma inspeção predial, utilizando-se de análise visual e elaboração de um mapa de danos, identificando manifestações patológicas e a partir deste medir a degradação da fachada em valores quantitativos (Fator de Danos). Além disso, realizou-se ensaios não destrutivos como percussão, termografia e mapeamento de fissuração com o objetivo de identificar possíveis causas das manifestações patológicas encontradas e, posteriormente, servir como ferramenta para possíveis intervenções e tratamentos.

2. METODOLOGIA

A metodologia desenvolvida neste trabalho foi um estudo de caso das atuais condições das fachadas do prédio do Laboratório de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Pará. Para a coleta e análise de dados, este trabalho foi dividido em três etapas conforme Figura 1 que serão apresentados nos tópicos seguintes.

Figura 1 – Etapas de coleta e análise de dados.

Fonte: Autores (2024).

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO ESTUDADA

O prédio do Laboratório de Engenharia de Alimentos localiza-se na cidade de Belém/Pa, no Setor Profissional do Campus Guamá, na Universidade Federal do Pará (UFPA), conforme apresentado na Figura 2. Sua obra teve início em 06/06/2011 e término em 11/06/2013.

Figura 2 – Planta de localização.

Fonte: Prefeitura Multicampi UFPA (2024).

De acordo com os projetos disponibilizados pela Diretoria do Espaço Físico (DIESF) da Prefeitura Multicampi da UFPA, o revestimento da fachada é argamassado com acabamento tinta PVA acrílica nas tonalidades amarelada (na alvenaria) e acinzentada (em elementos estruturais), as esquadrias são em vidro e alumínio.

2.2. 1ª ETAPA – INSPEÇÃO PREDIAL

A inspeção das fachadas do Laboratório de Engenharia de Alimentos foi realizada de acordo com as recomendações normativas prescritas na NBR 16747 (ABNT, 2020). Por se tratar especificamente do sistema de vedação vertical externo (SVVE), optou-se em executar apenas algumas etapas da metodologia proposta pela norma, sendo essas: levantamento e análise de dados (projeto arquitetônico e elevações), vistorias e classificação das irregularidades.

As atividades realizadas durante as vistorias foram, o ensaio de percussão, tal o ensaio foi realizado em vários pontos das 4 fachadas do prédio. Os pontos onde havia um som cavo foram localizados em planta por meio do software AutoCAD versão 2022. Na execução do ensaio, foram encontradas algumas dificuldades devido à ausência de recursos para o desenvolvimento de trabalho em altura, desta forma, o ensaio foi realizado apenas até a altura de dois metros e vinte do solo.

Foi realizada também, a termografia infravermelha, a câmera termográfica utilizada no ensaio foi a Flir C5, com imagens térmicas de 19000 pixels. *No presente estudo, o ensaio foi realizado pelo horário da manhã, às sete horas, pois segundo Santos et al. (2018), este horário apresenta um melhor período de detecção de umidade devido aos resquícios do equilíbrio térmico da noite, que desenvolvem maiores gradientes e apresentam as áreas afetadas mais definidamente, de modo a interferir menos nos resultados.* Durante a vistoria foi realizado o mapeamento das fissuras e representadas em planta (as mesmas estão demonstradas no Mapa de Danos). Foi utilizado

fissurômetro para identificar a abertura, sendo que para alguns pontos específicos (onde as aberturas das fissuras eram um pouco maiores, na fachada Sul), foram colocadas placas de gesso para o monitoramento das mesmas e posterior classificação quanto a movimentação, na altura média de quarenta e cinco centímetros do piso. As placas de gesso foram monitoradas semanalmente, por um período de 6 semanas. Segundo a NBR 9575 (ABNT, 2010), as aberturas em painéis de alvenaria são classificadas em fissuras e trincas, de acordo com sua espessura. Sendo: fissuras aquelas cuja abertura é menor que 0,5mm e trincas, aquelas cuja espessura está entre 0,5mm e 1,0mm.

2.3. 2ª ETAPA – MAPA DE DANOS

Foi elaborado uma Ficha de Identificação de Danos (FID) com os registros fotográficos e gráficos das manifestações patológicas encontradas. O Mapa de Danos foi elaborado utilizando o software AutoCAD versão 2022.

2.4. 3ª ETAPA – CLASSIFICAÇÃO DE DANOS

Para a classificação do dano encontrado nas fachadas foi realizado o cálculo do Fator de dano (FD) e Fator Geral de Danos (FGD) como indicadores de degradação. A metodologia utilizada foi proposta por Sousa (2008) e adaptada por Silva (2014), representando de forma quantitativa o grau dos danos presentes nas fachadas analisadas. Logo, seu resultado final apresenta uma indicação significativa para a tomada de decisão em uma possível intervenção.

2.4.1 Fator de dano (FD)

A formulação do FD é dada na equação abaixo (Eq. 1), utilizando a porcentagem da área afetada pela manifestação patológica em relação a área total analisada, que neste caso foram as fachadas do prédio.

$$FD = \frac{A_d}{A} \times 100 \quad \text{Eq. (1)}$$

Onde:

FD: Fator de dano da fachada (extensão do dano) em porcentagem;

Ad: Área de manifestação patológica observada na fachada (m²);

A: área total da fachada (m²).

O mapa de danos foi utilizado para o cálculo da área de manifestação patológica, pois nele a área de cada manifestação foi definida. O Fator de Dano foi calculado separadamente para cada tipo de dano encontrado individualmente e para o total, conforme é listado abaixo: Fator de Dano Total (FD TOTAL); Fator de Dano de Fissuras (FD – FI); Fator de Dano de Vegetação (FD – VEG); Fator de Dano de Manchamento (FD – FMC); Fator de Dano de Vandalismo (FD – FDL); Fator de Dano de Revestimento Argamassado (FD – FR).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. INSPEÇÃO PREDIAL

3.1.1. Levantamento e análise de dados

Por meio da documentação fornecida (projetos arquitetônicos), foi possível fazer a primeira análise do sistema de vedação externo do prédio. A primeira observação feita foi a instalação de gradis não prevista em projeto, foi constatado nas visitas *in loco* que a instalação dos gradis se deu apenas no pavimento térreo, tanto em janelas quanto na porta de entrada principal. Além disso, constatou-se algumas esquadrias da fachada Sul em localização divergente da apresentada em projeto. Em visita também se observou a falta de elementos arquitetônicos com função de redirecionamento do fluxo de água, os quais têm a função de evitar que este fluxo escorra diretamente na fachada (como pingadeiras, por exemplo). Ademais, há uma presença excessiva de vegetação na fachada Norte devido a uma possível falta de planejamento do paisagismo no entorno da edificação, o que pode ter influenciado no aparecimento de fissuração nesta área.

3.1.2. Vistorias

Depois das vistorias, observou-se manifestações patológicas em maior evidência: manchamento e fissuração da fachada. A partir dessa observação foram realizados ensaios não destrutivos com o objetivo de auxiliar na identificação das causas e consequências destes danos. O ensaio de percussão foi realizado dentro de algumas limitações já citadas neste trabalho, como falta de equipamentos necessários (escada, EPI, etc.) a uma altura de 2,20 metros a partir do solo. Durante o ensaio, foram identificados diversos pontos com o som cavo, demonstrando a degradação do revestimento argamassado. Há uma possível perda de aderência e resistência deste, o que pode vir a trazer diversas complicações futuras, como deslocamento e danos mais profundos. A Figura 3 ilustra as regiões identificadas com som cavo.

Figura 3 – Mapeamento de som cavo.

Fonte: Autores (2024).

Foram realizados 5 cortes nas fissuras mais proeminentes da fachada Sul e em todas observou-se que tais danos se apresentavam superficialmente apenas na argamassa de revestimento.

Durante esta verificação constatou-se que a espessura média do revestimento argamassado foi de 4,5 centímetros, conforme Figura 4, divergindo do que orienta a NBR 13749 (ABNT, 2013), cuja espessura indicada para este sistema, revestimento externo, deve ser entre 2 e 3 centímetros. A espessura do revestimento acima do indicado pode influenciar diretamente na perda de aderência e concentração de fissuração na região onde apresentou som cavo. Segundo Silva (2014), a atuação de sobrecargas, previstas ou não em projetos, podem ocasionar fissuras tanto no revestimento quanto mais profundamente (alvenaria de vedação e estrutura de concreto).

Figura 4 – Espessura média do revestimento

(a) Interface com o substrato. (b) Interface com o pilar.

Fonte: Autores (2024).

Em relação a análise termográfica, resultados obtidos evidenciaram danos às fachadas Norte e Leste mais intenso do que às fachadas Sul e Oeste (ver Figuras 5, 6, 7 e 8). Relacionando-os com a vistoria, nota-se que as áreas em tom roxo representam uma menor temperatura correspondendo ao manchamento presente nestas fachadas. Em comparação com o ensaio de percussão, a termografia não evidenciou os pontos onde há descolamento do revestimento argamassado.

Figura 5 – Termograma da fachada Norte

Fonte: Autores (2024).

Figura 6 – Termograma da fachada Leste

Fonte: Autores (2024).

Figura 7 – Termograma da fachada Sul

Fonte: Autores (2024).

Figura 8 – Termograma da fachada Oeste

Fonte: Autores (2024).

Após visita, foram identificadas diversas fissuras no prédio estudado, com o auxílio de um fissurômetro, foi possível identificar uma média de 5 milímetros de abertura dessas fissuras, classificando-as como superficiais. Em pontos específicos, foram colocadas placas de gesso para efeito de monitoramento das mesmas e constatar se são fissuras ativas ou passivas. Após 6 semanas, não houve abertura nas placas de gesso, como mostra a Figura 9. Logo, possivelmente trata-se de fissuras passivas.

Figura 9 – Monitoramento de fissuras com placa de gesso.

Fonte: Autores (2024).

3.2. MAPA DE DANOS

3.2.1. Ficha de identificação de danos (FID)

A primeira FID é referente a fachada Norte, onde se foi possível observar muitas áreas com manchamento na cor laranja, preta, verde e marrom. De modo geral, os manchamento apresentam-se, em sua maior parte, nos primeiros 2 pavimentos, diminuindo sua intensidade no 2º e 3º. Também foi possível identificar fissuras superficiais e uma área com vegetação, como observado na Figura 10.

A segunda FID refere-se à fachada Leste (ver Figura 11), nesta foram identificadas as mesmas manifestações patológicas da fachada Norte, porém em menor intensidade e sem a presença de vegetações. Foi observado que há uma maior predominância do manchamento na cor preta quando comparada à fachada Norte.

Figura 10 – FID da fachada Norte.

Fonte: Autores (2024).

Figura 11 – FID da fachada Leste.

Fonte: Autores (2024).

As fachadas Sul e Oeste apresentaram menor incidência de manchamento. A fachada Sul é a terceira mais afetada, pois apresenta bastante fissuração e, também, uma área com vandalismo (pichação). Os manchamento nestas fachadas são mais pontuais que nas fachadas Norte e Leste.

No Mapa de Danos (MD) será possível ter uma melhor comparação entre as fachadas do prédio estudado. Devido a extensão de dois dos danos encontrados no revestimento argamassado da fachada do prédio em estudo, estes serão abordados na sequência para melhor entendimento. Em relação ao manchamento identificado, esta manifestação patológica está intrinsicamente ligada a umidade, seja pelo fluxo/percolamento da água que carregar consigo sais alcalinos (eflorescência) ou sujidades, seja pela umidade constante propiciar a proliferação de microrganismos como mofo e bolor. Segundo Segat (2005), a proliferação destes microrganismos não apenas causa desconforto estético devido ao manchamento dos sistemas de revestimento interno ou externo, como também causam problemas respiratórios aos usuários da edificação, o que contradiz o que recomenda a NBR 15575 – 1 (ABNT, 2024) quanto aos requisitos de habitabilidade em relação aos fatores de saúde e higiene do ar.

3.2.2. Mapa de danos (MD)

O Mapa de Danos das fachadas (MD) foi elaborado com o auxílio das FIDs, registros fotográficos, projeto arquitetônico e visitas *in loco*. Além disso, foram impressas as plantas arquitetônicas para localizar com exatidão as manifestações patológicas nas fachadas, traçando os manchamento, fissuras, vandalismos e vegetação encontrados nas mesmas. Após isso, o MD foi elaborado de forma definitiva no AutoCAD versão 2022, de forma a não sobrepor as manifestações que ocorrem em uma mesma área, com todo cuidado para uma melhor visualização dos danos mapeados. Foi criada uma legenda para facilitar a identificação de tais manifestações, como mostra a Figura 12, e nela buscou-se diferenciar o manchamento de colorações diferentes supondo se tratar de manifestações de origens distintas.

Figura 12 – Legenda do MD.

LEGENDA			
	FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS		
	PRESENÇA DE VEGETAÇÃO		
	VANDALISMO/PICHAÇÃO		
	SUJIDADES		

Fonte: Autores (2024).

Nas FIDs foi possível verificar que a fachada Norte não possui registros fotográficos da fachada inteira, devido à limitação dos equipamentos de inspeção e da presença de árvores que impossibilitam a captura de toda a fachada. Também não foram feitas FIDs das fachadas Sul e Oeste. Diante disto, o mapa de danos se mostra bastante eficaz, pois auxilia na organização e visualização dos dados coletados durante as vistorias, alocando de forma gráfica e prática as manifestações patológicas identificadas nas fachadas. A Figura 13 ilustra os mapas de danos elaborados para o edifício de estudo. Os mapas de danos foram elaborados para cada uma das fachadas: Norte, Leste, Sul e Oeste.

Figura 13 – Mapa de danos.

Fonte: Autores (2024).

3.3.5 Classificação de danos

Feito o mapeamento dos danos nas fachadas de forma mais subjetiva e ampla, foi possível notar a importância deste documento para a quantificação das áreas afetadas no cálculo do FD e FGD. No presente estudo, k assumiu o valor 4, já que foi o máximo da degradação observada dentre os danos e foram identificados na inspeção do prédio os seguintes danos: Fissuras; Vegetação; Manchamento; Vandalismo e Dano no revestimento argamassado. Os valores de k_n foram definidos de acordo com Silva (2014) para cada manifestação patológica listada acima. A variável k_n varia de 0,00 (sem danos) a 4,00 (estado grave de degradação), em escala exponencial. Já o valor de $k_{c,n}$ é obtido por meio de uma proporção do custo de reparo mais elevado, onde o valor mais alto é igualado a 1 e os demais foram obtidos com a proporção do valor unitário, como observado na Tabela 1. As composições unitárias foram calculadas a partir do banco de preços do SINAPI – Pará (CEF, 2021).

Tabela 1 – Níveis de degradação dos revestimentos de fachada.

Nível de condição (k)	Tipo de dano	Nível de ponderação da extensão de danos (k_n)	Custo de reparo (R\$/m)	Fator relativo de custo de reparo ($k_{c,n}$)
Nível 0 - Melhor condição	-	-	-	-
Nível 1 - Boa condição	-	-	-	-

Nível 2 -Degradação suave	Fissura	0,2	42,34	0,49
	Vegetação		43,65	0,50
	Vandalismo		41,84	0,48
Nível 3 -Degradação elevada	Dano no revestimento argamassado	2	86,57	1
Nível 4 - Degradação grave	Manchamento	4	49,59	0,57

Fonte: Adaptado de Silva (2014).

Os resultados de FD apontam que o prédio em análise tem como principal dano o manchamento com camadas significativas de biofilme nas fachadas, principalmente nas áreas do pavimento térreo, ocupando 16,32% a área total da fachada, conforme Tabela 2. Apesar de apresentar a maior área de abrangência na fachada, o FD do manchamento não pondera o seu grau de importância. Por isso, faz-se necessário o cálculo do FGD.

Tabela 2 – Valores de FD para cada manifestação patológica

Tipo de dano (n)	Ad (m ²)	A (m ²)	FD (%)
Fissuras	0,2	906,46	0,02
Vegetação	10,85		1,20
Manchamento	147,89		16,32
Vandalismo	1,37		0,15
Revestimento Argamassado	57,04		6,29

Fonte: Autores (2024).

O valor de FGD Geral foi de 12,48%, conforme indicado na Tabela 3, indicando um nível de degradação considerável, porém se analisarmos as fachadas individualmente, observamos as fachadas Norte e Leste com maior valor de FGD (19,81% e 25,65%, respectivamente). Logo, o posicionamento das fachadas se mostra diretamente relacionado na intensidade dos danos apresentados indicando possível relação com a chuva provinda dessas direções, deste modo tornando-se um dos principais agentes de degradação.

Tabela 3 – Valores de FGD para cada fachada

	FGD Geral	FGD Norte	FGD Leste	FGD Sul	FGD Oeste
A_n	217,35	101,01	76,64	33,64	6,05
A	906,46	254,36	166,41	302,13	183,56
FGD (%)	12,48%	19,81%	25,65%	5,60%	1,68%

Fonte: Autores (2024).

4. CONCLUSÃO

A inspeção predial periódica em edificações é de suma importância para a identificação de manifestações patológicas e, com isso, indicar tratamento adequado para melhor conservação do prédio. Tais medidas são fundamentais para prolongar o tempo de vida útil do sistema de fachada. Notou-se que a orientação das fachadas influencia diretamente no FGD, além disso, os Fatores de

degradação tornam-se grandes indícios para uma possível intervenção corretiva na edificação, sendo uma ferramenta auxiliar na identificação das causas por trás das manifestações, como mostrou este trabalho.

O presente trabalho atingiu seu objetivo, no qual consiste em identificar e classificar as principais manifestações patológicas nos revestimentos das fachadas do prédio do Laboratório de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio da elaboração das FIDs, sendo possível ter uma representação gráfica e global por meio do Mapa de Danos. Tais manifestações foram classificadas pelo cálculo do Fator Geral de Danos (FGD), tanto do prédio em geral quanto em cada fachada. Com este estudo, torna-se mais viável a realização de uma intervenção corretiva, de modo a auxiliar na tomada de decisões para um prolongamento da vida útil do prédio estudado.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575 c - 1: **Edificações Habitacionais – Desempenho. Parte 1: Requisitos Gerais**. Rio de Janeiro, 2013.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16747: **Inspeção predial - Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento**. Rio de Janeiro, 2020.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9575: **Impermeabilização – Seleção e projeto**. Rio de Janeiro, 2010.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13749: **Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Especificação**. Rio de Janeiro, 2013.
- CARVALHO, I. C. **Patologias em Fachadas – Análise de Casos na Universidade Federal do Pará**. Belém, PA, Brasil, 2014.
- MARTINS A.M; PIRES, P.F.; SILVA, T.M. **Influência dos fatores climáticos na fissuração de interface estrutura de concreto-alvenaria Trabalho de Conclusão**. Escola de Engenharia Civil. UFG. Goiânia, 2013.
- SANTOS, C. F dos; Rocha, J. H. A.; Batista, P. I. B.; Tavares, Y. V. P. **Potencialidade da termografia infravermelha na detecção de infiltrações em edificações**. In Conferência Sobre Patologia e Reabilitação de Edifícios, 6., 2018. Rio de Janeiro.
- SALOMÃO, M.C. de F. **Estudo da umidade ascendente em painéis de alvenaria de blocos cerâmicos. Dissertação de mestrado em Construção Civil**. Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil. Faculdade de Engenharia Civil. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, MG, Brasil, 2012.
- SILVA, M. De N. B. (2014), **Quantitative evaluation of degradation and service life of facade coatings – application to Brasilia/DF’s case**. Tese de Doutorado. University of Brasilia. Brasilia, DF, Brasil, 2014.
- TINOCO, J. E. L. **Mapa de Danos – Recomendações Básicas, texto para discussão. Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada**. Olinda, PE, Brasil, 2009.
- VIEIRA, A.A. **Influência dos Detalhes Arquitetônicos no Estudo de Conservação das Fachadas – Edificações do Patrimônio Cultural do Centro Histórico de Porto Alegre – Estudo de Caso**. 162 f. Trabalho de Conclusão (Mestrado em Engenharia) – Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia, Escola de Engenharia, UFRGS. Porto Alegre, RS, Brasil, 2006.

▪
OLIVEIRA JÚNIOR, A. R. Estudo da degradação de fachadas em argamassa com acabamento em pintura na cidade do Recife. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Pernambuco. Recife, PE, Brasil,2020.